

TURKISTON JADIDLIK HARAKATI ASOSCHISI

Dilnavoz RIZAYEVA

O‘zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
talabasi

ORCID:0009-0005-0676-572X

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mahmudxo‘ja Behbudiyning ta’lim sohasidagi faoliyati, jadid maktablarini tashkil etishi, matbaa va nashriyot faoliyati haqida fikr bildiriladi. Shuningdek, til va adabiyot rivojiga qo‘shgan hissasi ochib berilgan. Maqolada Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy ongni shakllantirish, madaniy rivojlanish va jamiyat taraqqiyotiga ko‘rsatgan ta’siri o‘rganiladi. Behbudiy g‘oyalarining bugungi kun uchun ahamiyati, ta’lim sohasidagi islohotlari alohida ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: Mahmudxo‘ja Behbudiy, jadid maktablari, matbaa faoliyati, milliy ta’lim, o‘zbek adabiyoti, jadidchilik harakati, milliy ong, milliy mafkura, jamiyat.

Abstract: This article presents an opinion on the activities of Mahmudkhodja Behbudi in the field of education, the organization of new schools, printing and publishing activities. It also reveals his contribution to the development of language and literature. The article studies the influence of Mahmudkhodja Behbudi on the formation of national consciousness, cultural development and social progress. The significance of

Behbudi's ideas for today, his reforms in the field of education are especially emphasized.

Keyword: Mahmudkhodja Behbudiy, Jadid schools, printing activities, national education, Uzbek literature, Jadid movement, national consciousness, national ideology, society.

Аннотация. В статье рассматриваются образовательная, культурная и общественная деятельность Махмудходжи Бехбуди — одного из ведущих представителей джадидского движения в Туркестане. Особое внимание уделяется его роли в создании джадидских школ, формировании современных образовательных принципов, а также развитию типографского и издательского дела. Анализируется значительный вклад Бехбуди в развитие языка и литературы. Кроме того, исследуется его влияние на формирование национального самосознания, процессы культурной модернизации и общественного развития. Отдельно подчеркивается актуальность идей Бехбуди в контексте современных реформ в сфере образования.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, джадидские школы, издательская деятельность, национальное образование, узбекская литература, джадидское движение, национальное самосознание, национальная идеология, общество.

Vatanimiz tarixida g'oyat murakkab va sinovli davr bo'lgan XX asr boshida maydonga chiqqan Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidlik harakatining asoschisi hisoblanadi. U milliy ozodlik harakatining buyuk namoyandasi sifatida ilm-fan, ta'lim va tarbiya, adabiyot va san'at, matbuot sohalarini rivojlantirish, jahondagi ilg'or taraqqiyot yutuqlarini o'zlashtirish orqali xalqimizning ongu tafakkurini yuksaltirish hamda hurriyatga erishish yo'lida o'z hayotini baxsh etgan [1]. Bugungi kunda Mahmudxo'ja Behbudiy xotirasini abadiylashtirish, hayoti va faoliyatini chuqur tadqiq qilish, ilmiy va badiiy asarlarini keng ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Toshkent shahridagi Adiblar xiyobonida uning haykali o'rnatildi. Samarqand shahrida uy-muzeyi tashkil qilindi [2]. Mamlakatimizda Mahmudxo'ja Behbudiy asarlarining biz yosh avlodni intellektual va ma'naviy salohiyatini oshirish, kelajak avlodni vatanparvar ruhida tarbiyalash, uning bebaho merosini kengroq o'rganish va targ'ib etish maqsadida 2025-yilda Behbudiy tavalludining 150 yilligi keng nishonlandi [3]. Iste'dodli dramaturglar uchun Mahmudxo'ja Behbudiy nomidagi mukofot ta'sis qilingani, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetda iqtidorli talabalar uchun Mahmudxo'ja Behbudiy nomidagi maxsus stipendiya shu yo'ldagi yangi amaliy qadam bo'ldi.

Ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiyning hayoti, ijodi, faoliyatiga oid nodir eksponatlar, kitoblar, qo'lyozmalar, jurnalistik materiallar, sahnalashtirgan asarlari hamda adib yashagan davr haqida qimmatli ma'lumotlarni yaqindan o'rganish maqsadida Samarqand shahriga yo'l oldik. Manzil ko'hna shahardagi Mir Said Baraka ko'chasida joylashgan Mahmudxo'ja Behbudiy uy-muzeyi. Uy-muzey katalogi va unga kiritilgan eksponatlar tarixchilar, muzeyshunos, san'atshunos olimlar hamda keng jamoatchilik uchun muhim manba sanaladi. Tom ma'noda aytish mumkinki, Behbudiy Samarqandda o'ziga xos ilmiy-ma'rifiy muhit yaratgan va "Turkiston jadidlarining otasi" degan nomga sazovor bo'lgan. Muzey katalogida va saqlanayotgan eksponatlarda Mahmudxo'ja Behbudiy tashabbusi bilan 1903-yilda Samarqand atrofidagi mahallalarda yangi maktablar tashkil etgani haqidagi ma'lumotlar bor. Mazkur ekspozitsiyada Behbudiy bilan bir davrda ijod qilgan jadidlarning asarlari ham bor.

Mahmudxo'ja Behbudiy qisqa bo'lsada, o'zining zahmatli hayot yo'li, sermahsul ijodi va fojiali taqdiri bilan har bir vatandoshimiz uchun ibrat bo'lsa arzigulik umr kechirdi. Uning hayoti va ijodiy faoliyati haqida o'tgan asrning 20-yillaridayoq mahalliy matbuotda Sadriddin Ayniy, Hoji Mu'in, Vadud Mahmud, Laziz Azizzoda kabi zamondoshlari tomonidan bir qator maqola, xotiralar

e'lon qilingan edi. Shuningdek, Behbudiyning hayot yo'li va ijodini o'rganishda etnograf G.Andreyev, Ahmad Zaki Validiy To'g'onning "Esdaliklar"i va turkiyalik tadqiqotchi Ibrohim Yorqinning ma'lumotlari muhim tarixiy hujjatlar sirasiga kiradi [4].

Mahmudxo'ja Behbudiy o'zbek jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri bo'lib, uning ma'rifatparvarlik, millatparvarlik faoliyati, dinni yaxshi bilishi, dunyoqarashining kengligi, vaqatparvarligi bilan tarix zarvaraqlarida alohida o'rin tutadi. U ta'limni ijtimoiy taraqqiyot va madaniy yuksalishning asosiy omili sifatida e'tirof etadi. Yangi usuldagi maktablarni tashkil etish va zamonaviy bilimlarni tarqatishga katta hissa qo'shgan ustozdir. Uning ta'lim sohasidagi harakatlari jamiyatda ma'naviy va madaniy rivojlanish uchun mustahkam zamin yaratgan. Qolaversa, uning ta'lim sohasiga qo'shgan eng muhim hissasi - jadid maktablarini tashkil qilishidir. Behbudiy o'z zamonidagi eski usuldagi maktablarning ta'lim tizimi jamiyatning kelajakdagi taraqqiyoti uchun yetarli emasligini tushunib yetgan va yangi usuldagi maktablarning zarurligini ta'kidlagan. Bunday maktablarda matematika, geografiya, tarix kabi zamonaviy fanlar va xorijiy tillarni o'rgatishga katta e'tibor qaratilgan. Uning fikricha, bunday ta'lim yosh avlodning ongli, dunyoqarashini kengaytirib

zamonaviy jamiyatga mos ravishda shakllanishiga yordam beradi.

Samarqand shahridagi uy-muzeyiga tashrif chog'ida Mahmudxo'ja Behbudiy matbaa va nashriyot faoliyatini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratganini shaxsan guvohi bo'ldik. Behbudiy matbaa va nashriyotlar faoliyatida ta'limning o'rnini beqiyos ekanligini yaxshi tushungan. U Samarqandda "Turon" nomli matbaani tashkil etib, darsliklar, o'quv qo'llanmalari va turli ma'rifiy kitoblarni nashr etgan. Uning "Risolai zaruriya" asarlari yangi usulda ta'lim berish yo'nalishida katta qadam bo'lib, o'z zamonasining muhim o'quv qo'llanmalari sifatida tanilgan. Samarqand shahri yaqinidagi Halvoyi va Rajabamin qishloqlaridagi yangi maktablar uchun 1904-yilda yozilgan "Risolai asbobi savod" asari, 1905-yilda esa "Risolai jug'rofiyai umroniy", "Risolai jug'rofiyai Rusiy" asarlari, 1906-yilda "Muntaxabi jug'rofiyai umumiy", 1908-yilda "Kitobat ulatfol" va "Amaliyoti islom", 1909-yilda "Tarixi islom" kabi kitoblarini yozib, chop ettirganini guvohi bo'ldik. Shu bilan birga geografiya va tarix fanlari uchun xarita tayyorlab, bosmadan chiqaradi [5]. M.Behbudiy uy-muzeyida matbaachilik dastgohining ayrim faoliyati orqali ta'lim uchun zarur adabiyotlarning keng ommaga yetib borishiga erishgan muzey eksponatlaridan joy olgan. U maktab o'quvchilari uchun maxsus darsliklar tayyorlab, ularni arzon narxlarda tarqatishga alohida e'tibor qaratgan.

Behbudiy milliy o'zlikka, ayniqsa, o'zbek tili va adabiyotiga alohida e'tibor qaratgan. U o'z maqolalarida o'zbek tilining ravnaqi va uni ta'limda qo'llash zaruriyatini ko'p bora ta'kidlagan. Uning faoliyatida til nafaqat kommunikatsiya, muloqot vositasi, balki milliy identifikatsiyani shakllantiruvchi muhim omil sifatida e'tirof etiladi (6). Behbudiy o'z asarlarida o'zbek tili va adabiyotni targ'ib qilish orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini boyitish va ularda milliy g'ururni shakllantirishni asosiy maqsad qilgan. Shu bilan birga, u chet el adabiyotini tarjima qilish orqali jahon bilimlarini o'zbek yoshlariga yetkazishga intilib, ularning bilim saviyasini oshirishga hissa qo'shgan. Uning adabiy va tilshunoslik faoliyati orqali milliy o'zlikni anglash jarayonida ta'limning o'rni yanada aniqlandi.

Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiyning jadid maktablari va zamonaviy ta'lim usullariga asoslangan yondashuvlari bugungi o'zbek ta'lim tizimida ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Uning jadid maktablari, matbaa faoliyati va ilg'or g'oyalari nafaqat o'z davrida, balki bugungi kungacha ham ahamiyatli yo'qotmadi. Behbudiyning ta'limga bo'lgan yondashuvlari millatning ma'naviy tiklanishi va rivojlanishida asosiy poydevorlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Bugungi kunda ham bu g'oyalar yosh avlodning ma'naviy

kamolotini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'zbek jadidlari yoritgan til, din, millat va maorif masalalari hozirgi kunda ham dolzarbligini saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligini keng nishonlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori // <https://lex.uz/uz/docs/7287373>
2. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/01/03/mahkmudkhodja-behbudi>
3. https://uza.uz/ru/posts/mahmudxoza-behbudiy-xotirasi-avlodlar-etirofida_678738
4. Baxtiyor Hasanov, Baxrom Irzayev. M.Behbudiy xayoti va faoliyatining o'rganilishi. // M.Behbudii merosining milliy g'oya targ'ibotidagi ahamiyati. Ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent, Mumtoz so'z, 2014. –B. 63.
5. “Zarafshon”ning Behbudiysi [Matn]: maqolalar / To'plovchi va nashrga tayyorlovchi: Akram Haydarov. – Toshkent: “Sahhof” nashriyoti, 2020. – B.33.
6. Abdirashidov Z., Egamqulova N. Mahmudxo'ja Behbudiy va uning «Oyina» jurnali. – T.: Muharrir, 2019. – B.106